

METHODOLOGY FOR DEVELOPING READING CULTURE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS.

Akhmedova Makhfuza Sadykovna

Assoc. Prof Scientific Supervisor

Umarova Marzhana Zhanbulatovna

marjonanurmatova7@gmail.com

Master's student of the program "Theory and Methods of Primary
Education", Tashkent International University "Kimyo"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960540>

ARTICLE INFO

Received: 09th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

KEYWORDS

*Reading literacy, primary school,
literary text, creolized text,
illustration, functional literacy.*

ABSTRACT

The article examines key aspects of developing reading literacy in primary school students. The approaches of domestic and foreign educators to this issue are analyzed, including children's text perception and the role of illustrations in reading instruction. Methods for working with literary, continuous, and creolized texts aimed at developing skills in extracting, interpreting, analyzing, and summarizing information are discussed. The results of an experimental study conducted in class 4 "B" of School No. 5 are presented, demonstrating the effectiveness of incorporating illustrations into literature lessons and extracurricular reading activities. The significance of these approaches for forming functionally literate individuals and enhancing children's interest in reading is emphasized.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АХМЕДОВА МАХФУЗА САДЫКОВНА

Доц. Научный руководитель

УМАРОВА МАРЖАНА ЖАНБУЛАТОВНА

marjonanurmatova7@gmail.com

Магистрант направления «Теория и методы начального образования»
Ташкентского Международного университета Кимё»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960540>

ARTICLE INFO

Received: 09th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

ABSTRACT

В статье рассматриваются ключевые аспекты формирования читательской грамотности у младших школьников. Исследуются подходы отечественных и зарубежных педагогов к изучению этой проблемы, особенности восприятия текста детьми, а также роль иллюстраций в обучении чтению.

KEYWORDS

Читательская грамотность, начальная школа, художественный текст, креолизованный текст, иллюстрация, функциональная грамотность.

Анализируются методы работы с художественными, сплошными и креолизованными текстами, направленные на развитие навыков извлечения, интерпретации, анализа и обобщения информации. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы в 4 «В» классе школы № 5, демонстрирующие эффективность включения иллюстраций в уроки литературного чтения и внеклассные занятия. Подчеркивается значимость таких подходов для формирования функционально грамотной личности и повышения интереса детей к чтению.

ВВЕДЕНИЕ

Книги и процесс чтения издавна считались одними из ключевых источников духовного развития личности. Значение чтения в формировании человека привлекало внимание многих выдающихся педагогов и общественных мыслителей прошлых эпох. Задача школы — приобщать детей к литературному наследию и развивать интерес к чтению — всегда была и остаётся одной из центральных.

Проблема формирования читательской деятельности младших школьников исследуется на протяжении всей истории методики преподавания русского языка. Вопросы о влиянии чтения на личность и о способах повышения интереса к нему рассматривались известными методистами XIX века — Ц.П. Балталоном, В.П. Вахтеровым, В.И. Водовозовым, В.П. Острогорским, В.Я. Стоюниным, Д.И. Тихомировым, К.Д. Ушинским, В.П. Шереметьевским, — а также учёными начала XX века, среди которых С.И. Абакумов, П.О. Афанасьев, К.Б. Барчичестин, М.И. Рыбникова и другие.

Во второй половине XX века исследования в области детского чтения продолжили М.П. Воюшина, В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, О.В. Кубасова, Г.Н. Кудина, В.А. Левин, З.Н. Новлянская, Г.М. Перова, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская, О.В. Сосновская, Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко, Т.С. Троицкая и другие методисты.

На сегодняшний день существует обширный научно-методический материал по данной теме: проведены масштабные исследования, разработаны теоретические основы формирования читательской самостоятельности младших школьников, созданы многочисленные программы и учебники по чтению. Однако стремительные изменения в социокультурной среде, в которой растёт современный ребёнок, требуют поиска новых подходов к формированию интереса к чтению и развитию ребёнка-читателя.

Формирование функциональной грамотности является одной из ключевых целей современного образования, закреплённой в государственных

образовательных стандартах. В условиях, когда умение читать служит основой обучения и успешной адаптации в обществе, невозможно говорить о развитии функционально грамотной личности без сформированной читательской грамотности.

Согласно определению международного исследования PISA, читательская грамотность — это способность человека понимать, использовать, интерпретировать и оценивать тексты, размышлять о них, а также применять навыки чтения для достижения собственных целей, расширения кругозора и активного участия в жизни общества.¹

Работать над формированием грамотного читателя необходимо уже в начальной школе, поскольку именно в этот период закладывается фундамент успешного дальнейшего обучения и развития ребёнка. Интерес к поиску эффективных способов развития читательской грамотности проявляют как учёные, так и практикующие педагоги.

Выбор методов работы над пониманием текста определяется, с одной стороны, особенностями самого текста, которые необходимо учитывать при планировании занятий, а с другой — уровнем развития читательских навыков и когнитивных возможностей ребёнка.

Говоря о характеристиках текста, важно учитывать, что для младших школьников актуальны материалы, различающиеся по следующим параметрам:

а) стиль и жанр:

- деловые тексты — записка, объявление, заявление, инструкция, билет и др.;
- художественные — сказка, рассказ, стихотворение, басня и др.;
- научные — познавательные рассказы, энциклопедические статьи и др.;
- публицистические — газетные статьи и др.

б) формат:

- сплошные тексты — полностью словесные;
 - несплошные тексты — сочетающие словесные и невербальные элементы.
- Особую группу составляют креолизованные тексты — словесные материалы, сопровождаемые иллюстрацией.

Если рассматривать младшего школьника как читателя, важно помнить, что он только начинает осваивать навыки чтения и понимания текста. Для него характерно наивно-реалистичное восприятие художественного произведения — ребёнок не осознаёт условность художественного образа и воспринимает текст как прямое отражение реальности. Он часто воспринимает художественный мир как фотографию окружающей действительности, а не как результат художественного вымысла, не замечает особенностей формы, с помощью которой автор передаёт содержание, и оценивает героев и события по меркам реальной жизни.²

¹ Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA. — URL: <https://fioco.ru/pisa> (дата обращения: 23.10.2024)

² Воюшина, М.П. Методика обучения литературному чтению / М.П. Воюшина. — Москва: Академия, 2013. — 288 с

Ограниченный жизненный и читательский опыт, недостаточно развитые мыслительные процессы и воображение становятся серьёзным препятствием для полноценного восприятия сплошных текстов, особенно больших по объёму. Наиболее сложными для понимания оказываются художественные произведения, однако именно они чаще всего используются при обучении чтению, и на их основе формируется читательская грамотность.

Одним из эффективных и доступных средств, помогающих преодолеть эти трудности, является использование иллюстраций при работе с художественными текстами. Иллюстративный материал помогает ребёнку лучше понять содержание, поддерживает интерес и способствует более глубокому осмыслению прочитанного.

Во-первых, художественный текст и иллюстрация имеют общую образную природу, поскольку оба относятся к сфере искусства и опираются на визуально-образное восприятие.

Во-вторых, важную роль играет работа художника-иллюстратора. Как отмечал В.А. Фаворский, иллюстратор становится своеобразным соавтором произведения, который, не искажая замысла автора, делает текст более выразительным, гармоничным и понятным для широкой аудитории.

В-третьих, значимы особенности восприятия информации современным человеком. Исследования доктора филологических наук Саймона Джонатана Торпа показывают, что мозгу требуется всего около 150 миллисекунд, чтобы распознать и обработать изображение, тогда как на чтение и понимание сплошного текста могут уходить минуты и даже часы.³

Исходя из изложенного, мы сделали вывод, что повышение уровня читательской грамотности младших школьников возможно при включении в уроки литературного чтения и внеклассного чтения специальных упражнений, основанных на работе с иллюстрациями к изучаемым произведениям.

Опытно-экспериментальная работа для проверки этой гипотезы проводилась в 4 «В» классе школы № 5. Исследование состояло из трёх этапов.

На **констатирующем этапе** была выполнена диагностика уровня читательской грамотности учащихся на двух типах текстов: сплошных и креолизованных. Для этого использовались задания и критерии оценивания из открытого банка материалов, размещённого на сайте института оценки качества образования. Проверялись три основные группы читательских умений: умение извлекать информацию, интегрировать и интерпретировать её, а также оценивать содержание и форму текста.

Формирующий этап включал специально разработанные упражнения двух видов, основанные на работе с иллюстрациями к художественным произведениям: логические и творческие. На каждый вид было подготовлено и проведено по

³ Шашлова, С.А. Влияние графического изображения на восприятие текста / С.А. Шашлова // Молодой ученый. – 2021. – № 24(366). – С. 68-69. – URL: <https://moluch.ru/archive/366/82316/> (дата обращения: 13.06.2024)

пятнадцать фрагментов уроков, включающих задания на развитие умений, проверявшихся в диагностике.

Ниже приведены примеры упражнений обоих типов.

Логические упражнения строились на уже готовых иллюстрациях и побуждали школьников внимательно их рассматривать и сопоставлять с текстом, чтобы ответить на вопросы или решить задачу.

Например, при изучении басни И.А. Крылова «Мартышка и очки» детям предлагалось посмотреть на изображения мартышки, созданные разными художниками, и выполнить задания:

- определить несоответствия между изображением и текстом;
- выбрать иллюстрацию, наиболее точно передающую образ героини по описанию.

Такие задания развивали умение находить информацию, прямо представленную в тексте.

После чтения отрывка из повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» школьникам предлагалось посмотреть на иллюстрацию и ответить на вопрос:

«В какой кофте изображён — в синей или в красной?»

Чтобы ответить, нужно было обратить внимание на действия персонажей и их последовательность. Сложность заключалась в том, что герои в сюжете несколько раз меняли позиции и пробовали действовать по-разному. На иллюстрации один мальчик размахивает руками. Чтобы понять, что это именно Рустам, необходимо было найти описание его позы в тексте и сопоставить его с представленным диалогом, правильно определив, кто к кому обращается и в какой момент.

Такое упражнение развивало навык точного поиска информации и умение сопоставлять её с визуальным материалом.

Данное упражнение развивало у школьников умение находить информацию, представленную в тексте косвенно.

При работе со стихотворением С. Есенина «Белая береза» учащиеся учились выявлять основную мысль произведения и понимать переносное значение слов через сопоставление текста и иллюстрации. Перед чтением стихотворения школьники рассматривали иллюстрацию и определяли настроение, которое передал художник. После чтения текста им предлагалось сопоставить это настроение с настроением, выраженным поэтом, объяснить, какими средствами художник и поэт создавали атмосферу, найти слова в переносном значении, дать им толкование и показать, как художник отразил это в рисунке.

Такая работа способствовала развитию навыков выявления идеи текста, анализа и оценки его содержания и формы. При этом учащиеся активно использовали знания, полученные на уроках изобразительного искусства, применяя термины «цвет», «свет», «тон», «композиция», «настроение», «реалистический», «фантастический», «схематический» и другие. Анализ готовых иллюстраций затем помогал при выполнении творческих заданий.

Второй тип упражнений — творческие — заключался в том, что ученики сами изображали отдельные эпизоды текста, героев или детали. Рисунки позволяли оценить, насколько верно ребёнок понял произведение.

Так, после чтения стихотворения А. А. Фета «Сосна так темна, хоть и месяц...» школьники определяли основную мысль, ориентируясь на настроение лирического героя. Им нужно было найти слова в тексте, отражающие это настроение, и решить, какие цвета использовать в своём рисунке, чтобы передать идею автора. Это упражнение развивало умение формулировать выводы на основе текста.

При анализе сказки С. Аксакова «Аленький цветочек» учащиеся должны были изобразить сам цветок. Перед началом работы они обсуждали, как на рисунке показать его ключевые характеристики — цвет, форму и волшебные свойства — опираясь на текст произведения.

Такое задание способствовало развитию у школьников навыков интерпретации и обобщения информации.

Динамика формирования читательских умений учащихся 4 «В» класса при работе со сплошными и креолизованными текстами представлена в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Динамика формирования читательских умений при работе со сплошными и креолизованными текстами

Читательские умения	Сплошной текст		Креолизованный текст	
	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап
Определять основную мысль текста	12%	21%	17%	28%
Находить информацию, заданную в явном виде	53%	72%	67%	76%
Находить информацию, заданную в неявном виде	32%	57%	41%	62%
Анализировать и оценивать содержание, язык и элементы текста	31%	47%	38%	54%
Интерпретировать и обобщать информацию	38%	54%	42%	53%
Формулировать выводы	33%	39%	41%	51%
Использовать информацию из текста для различных целей	34%	48%	41%	59%

Как видно из данных таблицы, наблюдается положительная динамика формирования читательских умений: при работе с креолизованными текстами показатели учащихся выше, чем при работе со сплошными текстами, что подтверждает эффективность использования иллюстраций в обучении.